

“ҒАРОЙИБ УС-СИҒАР” ҒАЗАЛЛАРИ ТАРКИБИДАГИ ИЖТИМОЙ- МАИШИЙ МАВЗУДАГИ ОИД АРАБИЙ ЖУМЛАЛАРНИНГ СЕМАНТИКАСИ

Мусурманов Муҳиддин Шопўлатович
ORIENTAL университети магистранти

Аннотация. Ушбу мақолада Навоийнинг “Ғаройиб ус- сиғар” девонидаги ғазалларида кўплаб ижтимоий-маиший мавзудаги арабий сўз ва жумлаларнинг семантик гуруҳланишига доир масалалар тилшунослик нуқтаи назаридан таҳлил ва талқин этилади.

Калит сўзлар: ижтимоий-маиший мазмун, араб тили, семантик майдон, семантик гуруҳ.

Навоийнинг “Ғаройиб ус-сиғар” девонидаги ғазалларида қўлланган ижтимоий-маиший мавзудаги арабий сўз ва жумлалар деярли барча соҳаларга оид лексемаларни қамраб олган. Шоир тили орқали араб тилидан бизга ўзлашган ижтимоий-маиший тушунчаларни билдирувчи арабий сўз ва жумлаларнинг лектик майдонини ташкил этувчи асосий гуруҳларни куйидагича тасниф қилишимиз мумкин:

1. كلمات عن الموسيقى - Муסיқага оид сўзлар;
2. كلمات تمثل علاقات السوق - Бозор муносабатларини ифодаловчи сўзлар;
3. كلمات المتعلقة بالوقت والموسم - Вақт ва фасл билан боғлиқ сўзлар;
4. الهياكل المائية والكلمات ذات الصلة - Сув иншоатлари ва улар билан боғлиқ сўзлар;
5. حول أجزاء الجسم - Тана аъзолари ҳақида;
6. الكلمات المتعلقة بأسماء المعادن والمعادن - Металл ва маъдан исмлари билан боғлиқ сўзлар;

7. أسماء الأمم والقبائل والعشائر والمجتمعات - Миллат, қабила, уруғ ва жамоаларга оид номлар;
8. كلمات متعلقة بالصيد - Овчилик билан боғлиқ сўзлар;
9. بعض الأشياء الجغرافية على الأرض ، أسماء الأماكن - Қуруқликдаги баъзи бир географик объектлар, жой номлари;
10. الأسماء التي تدل على القرابة - Қариндошлиқни ифодоловчи исмлар;
11. أسماء الأشجار والنباتات المثمرة - Мевали дарахт ва ўсимликлар номлари;
12. أسماء الأجرام السماوية - Осмон жисмлари отлари;
13. أسماء المواد الغذائية والمنتجات - Таом ва маҳсулот исмлари;
14. أسماء المنتجات المادية والخيط - материал ва ип маҳсулотлари номлари;
15. كلمات متعلقة بكاموس المنزل - Маиший лексикага оид сўзлар;
16. أسماء لملايس - Кийим кечак номлари;
17. أسماء الأجرام السماوية والظواهر الطبيعية - Осмон жисмлари ва табиий ҳодисалар исмлари;
18. أسماء الطب والأمراض - Тиббиёт ва касалликлар отлари;
19. الكلمات التي تمثل البناء الإداري الإقليمي - Маъмурий-ҳудудий қурилишни ифодоловчи сўзлар;
20. العدد (وحدات القياس) والمصطلحات النقدية - Нумератив (ўлчов бирликлари) лар ва пул бирликлари билан боғлиқ сўзлар;
21. الأسماء ذات المكانة العالية ، المنصب - Мансаб, олий лавозим отлари;
22. المعاجم المتعلقة بمجالات الفن والثقافة والعلوم - Санъат, маданият ва илм соҳалари билан боғлиқ лексемалар;
23. الكلمات المتعلقة بالمصطلحات اللغوية - Тилшунослик атамалари билан боғлиқ сўзлар;
24. الهيدرونيومات - Гидронимлар;
25. حيوانية - Зоонимлар;
26. كلمات متعلقة بالجيش - Ҳарбий соҳа билан боғлиқ сўзлар;
27. كلمات متعلقة بالمنشآت العسكرية - Ҳарбий иншоатлар билан боғлиқ сўзлар;

28. محاور في العلاقات الاجتماعية - Ижтимоий муносабатларга доир лексемалар;
29. الكلمات المتعلقة بالأسماء الشخصية - Киши номлари билан боғлиқ сўзлар;
30. أسماء الألوان - Ранглар отлари;
31. الأسماء المرتبطة بالطيور - Қушлар билан боғлиқ исмлар;
32. شروط الأحجار الكريمة - Қимматбаҳо тошларга оид терминлар;
33. الأسماء المتعلقة بالحروف العربية - Араб ҳарфларига оид исмлар;
34. المصطلحات المتعلقة بالأنواع الأدبية - Адабий жанрларга оид атамалар;
35. المعاجم المهنية - Касбга хосланган лексемалар;
36. كلمات عن الموسيقى - Муסיқага оид сўзлар; авж, нафас¹ (ФС).
37. كلمات تمثل علاقات السوق - Бозор муносабатларини ифодаловчи сўзлар; савдо, мол, нақд², насия.
38. لكلمات المتعلقة بالوقت والموسم - Вақт ва фасл билан боғлиқ сўзлар; Абад,³ соат, субҳ, замон, давр, аср, лаҳза, дақиқа, фурсат, сония.
39. الهياكل المائية والكلمات ذات الصلة - Сув иншоатлари ва улар билан боғлиқ сўзлар; мавж, қатра, баҳр, наҳр, уммон, сатҳ.
40. حول أجزاء الجسم - Тана аъзолари ҳақида; жисм, яд, важҳ, айн, вужуд, лаб, қад, зул-актоф.
41. الكلمات المتعلقة بأسماء المعادن والمعادن - Металл ва маъдан исмлари билан боғлиқ сўзлар; ҳадид, маъдан.
42. أسماء الأمم والقبائل والعشائر والمجتمعات - Миллат, қабила, уруғ ва жамоаларга оид номлар; Араб, Ажам, Арманий.
43. كلمات متعلقة بالصيد - Овчилик билан боғлиқ сўзлар; сайд.

¹ www.ziyouz.com. Kutubxonasi. Шавкат Раҳматуллаев. Ўзбек тилининг этимологик луғати. (Арабий сўзлар ва уларнинг ҳосилалари). Тошкент. Университет. 2003. 319 б.

² www.ziyouz.com. Kutubxonasi. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Тошкент. Фан. 1983. 445 б.

³ www.ziyouz.com. Kutubxonasi. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Ўзбекистон сер. “Фан” нашриёти. 1983. 21 б.

44. بعض الأشياء الجغرافية على الأرض ، أسماء الأماكن - Қуруқликдаги баъзи бир географик объектлар, жой номлари; Макка, Мадина, Қуддус, Ҳарам, Каъба, Каънон, равза, водий.
45. الأسماء التي تدل على القرابة - Қариндошлиқни ифодоловчи исмлар; акрабо, қабила, тифл, насл-насаб, зурриёт, жамъ, раҳм.
46. أسماء الأشجار والنباتات المثمرة - Мевали дарахт ва ўсимликлар номлари; самар, ниҳол, сарв, тубо, сумбула, райҳон, нашаъ, наботот, ҳабби набот.
47. أسماء المواد الغذائية والمنتجات - Таом ва маҳсулот исмлари; таом, шарбат, кабоб⁴.
48. أسماء المنتجات المادية والخيط - материал ва ип маҳсулотлари номлари; навъ, ришта.
49. كلمات متعلقة بقاموس المنزل - Маиший лексикага оид сўзлар; Висол, сайр, сафар, маркаб, сафо, зийнат, мушк, ҳаёт, рашк, ашк, ниқоб, изтироб, ваъда, меҳнат, ҳусн, ҳайрон, мактуб, маҳзун, васила, мақсад, мунтазир, ҳасрат, хабар, кудурат, сарф, лақаб, саҳн, риоят, умр, айём, саҳл, шитоб, эҳтиром.
50. أسماء الملابس - Кийим кечак номлари; хилъат⁵, ҳижоб, ридо, хирқа.
51. أسماء الأجرام السماوية والظواهر الطبيعية - Осмон жисмлари ва табиий ҳодисалар исмлари; барқ, шамс, қамар, зуҳра, сайёра, муштарий, ҳилол, фалак, нужум, кавкаб.
52. أسماء الطب والأمراض - Тиббиёт ва касалликлар отлари; дард, сиҳҳат, шифо, офат, офият, заъф.
53. الكلمات التي تمثل البناء الإداري الإقليمي - Маъмурий-худудий курилишни ифодоловчи сўзлар; давлат, қаср, салтанат.
54. العدد (وحدات القياس) والمصطلحات النقدية - Нумератив (ўлчов бирликлари) лар ва пул бирликлари билан боғлиқ сўзлар; дирҳам, таноб, ҳисоб, алф.

⁴ www.ziyouz.com. Kutubxonasi. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Тошкент. Фан. 1983. 445 б.86 б.

⁵ www.ziyouz.com. Kutubxonasi. Асомдинова М. Кийим-кечак номлари. Тошкент. Фан. 1983.107 б.

55. المنصب ، الأسماء ذات المكانة العالية - Мансаб, олий лавозим отлари; султон, амр, авсатуннос, ҳукумат, ҳукм, ҳужжат.
56. المعاجم المتعلقة بمجالات الفن والثقافة والعلوم - Санъат, маданият ва илм соҳалари билан боғлиқ лексемалар; мусаввир, кимё, назм, наср, ҳандаса, воиз, филмасал, баёз, фан, аруз⁶, моҳир, мунажжим, адаб, шарҳ, тафаккур.
57. الكلمات المتعلقة بالمصطلحات اللغوية - Тилшунослик атамалари билан боғлиқ сўзлар; баъзи, лекин, ва, сифат, феъл, равиш, изофа, луғат⁷.
58. الهيدرونيومات - Гидронимлар; ҳаво, ҳарорат, саҳоб.
59. يونانية - Зоонимлар; хуффош, ҳайвон, ҳайвонот, анкабут, худҳуд, товус, ҳут.
60. كلمات متعلقة بالجيش - Ҳарбий соҳа билан боғлиқ сўзлар; қатл, фитна, ҳужум, жаҳд, адувв, ғорат, ҳарб, ҳалок, сиёсат, талаб, ҳадд, ҳимоя, фатҳ.
61. كلمات متعلقة بالمنشآت العسكرية - Ҳарбий иншоатлар билан боғлиқ сўзлар; таъмир, қалъа.
62. محاور في العلاقات الاجتماعية - Ижтимоий муносабатларга доир лексемалар; Лутф, муҳтож, ватан, тараф, Аҳли айш, ҳарир, илтифот, васият, тарк, насиб, суҳбат, базм, фараҳ, зулф, манъ, ихтиёр, тақдир, мунтазир, талх, тафовут, ришта, зоҳир, хамр, ҳайф, райёт, рафик, тажжуб, шикоят, фуқаро, ғам, ушшоқ, ифлос, мушқил, муаммо, диёр, кафан, тахайюл, авҳом, адаб, адад, адиб.
63. الكلمات المتعلقة بالأسماء الشخصية - Киши номлари билан боғлиқ сўзлар; Аҳмад, Муҳаммад, Довуд, Исо, Иброҳим, Муяссар, Марям, Абулғозий, Султон Ҳусайн, Салмон, Анас, Суҳайб, Мусо, Шуайб.
64. أسماء الألوان - Ранглар отлари; лавн, шафак, аҳмар, аҳзар.
65. الأسماء المرتبطة بالطيور - Қушлар билан боғлиқ исмлар; булбул, андалиб, товус, худҳуд.

⁶ Анвар Ҳожиаҳмедов. Мумтоз бадият луғати. Тошкент. Янги аср авлоди. 2008. 8 б.

⁷ www.ziyouz.com. Kutubxonasi. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Тошкент. Фан. 1983.183 б.

66. شروط الأحجار الكريمة - Қимматбаҳо тошларга оид терминлар; лаъл, жавҳар, дур, луълу, маржон.

67. الأسماء المتعلقة بالحروف العربية - Араб ҳарфларига оид исмлар; алиф, дол⁸.

68. المصطلحات المتعلقة بالأنواع الأدبية - Адабий жанрларга оид атамалар; қисса, ривоят, ҳикоят, шикоят, нақл, назм, наср, шеър.

69. المعاجم المهنية - Касбга хосланган лексемалар; қаллоб, даллол, сарроф, муфаттих, розий, мутриб⁹.

Хулоса қилиб айтганда Навоийнинг “Ғаройиб ус-сиғар” девонидаги ғазалларида ишлатилган ижтимоий-маиший маъноларни англатувчи сўз ва жумлалар - тушунчаларни билдирувчи сўзларнинг лексик майдони ниҳоятда кенг катта диапазон касб этган. Шоир ижодида деярли араб тилининг лексик-семантик майдонини ташкил этувчи барча мавзуй доиралар қамраб олинган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ан-наъим-ул-кабир. Арабча-ўзбекча изоҳли луғат. Наманган давлат университети. – Наманган: Наманган, 2014.

2. www.ziyouz.com. Kutubxonasi. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Тошкент. Фан. 1983.

3. Анвар Ҳожиаҳмедов. Мумтоз бадият луғати. Тошкент. Янги аср авлоди. 2008.

4. www.ziyouz.com. Kutubxonasi. Асомддинова М. Кийим-кечак номлари. Тошкент. Фан. 1983.

5. www.ziyouz.com. Kutubxonasi. Шавкат Раҳматуллаев. Ўзбек тилининг этимологик луғати. (Арабий сўзлар ва уларнинг ҳосилалари). Тошкент. Университет. 2003.

⁸ Ан-наъим-ул-кабир. Арабча-ўзбекча изоҳли луғат. Наманган давлат университети. – Наманган: Наманган, 2014. 201 б.

⁹ www.ziyouz.com. Kutubxonasi. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Тошкент. Фан. 1983. 387 б.